

**BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA PEDAGOGIK
TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISHNI TASHKIL ETISH****Qarshiyeva Go'zal Tovboy qizi**

Samarqand davlat pedagogika instituti,

boshlang'ich va maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrasida assistent o'qituvchisi.

qarshiyevagozal58@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.19947012>

Annotatsiya. "Texnologiya" yunoncha so'z bo'lib, "texno" – mahorat, san'at, "logos" esa ta'limot degan ma'noni anglatadi. Ushbu tushuncha o'qitish jarayonini yuksak mahorat va san'at darajasida tashkil etish bilan bog'liq bilimlar majmuini ifodalaydi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf matematika darslarida pedagogik texnologiyalar asosida o'qitishni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim texnologiyasi, pedagogik texnologiya, o'qitish texnologiyasi, zamonaviy pedagogik texnologiya.

Abstract. The term "technology" originates from the Greek language, where "techno" means skill or art, and "logos" means doctrine or study. This concept represents a body of knowledge related to organizing the teaching process at a high level of mastery and artistry.

This article highlights the specific features of organizing the teaching of mathematics in primary school based on pedagogical technologies.

Keywords: educational technology, pedagogical technology, teaching technology, modern pedagogical technologies.

Аннотация. Термин «технология» происходит от греческого языка, где «техно» означает мастерство, искусство, а «логос» — учение. Данное понятие выражает совокупность знаний, связанных с организацией процесса обучения на высоком уровне мастерства и искусства. В статье рассматриваются особенности организации преподавания математики в начальных классах на основе педагогических технологий.

Ключевые слова: образовательная технология, педагогическая технология, технология обучения, современные педагогические технологии.

Ta'lim jarayoni nihoyatda murakkabdir. Ta'limning barcha bo'g'inlarini shunday tashkil etish kerakki, u yoshlardan chuqur va asosli bilim berish bilan birga keng qamrovli fikrlashga o'rgatsin. O'qish jarayonida o'quvchida mustaqil bilim olish ehtiyoji shakllanib borishi hozirgi kunning talabidir. Pedagogik amaliyot va tadqiqotda qator ish usullari qo'llab ko'rildi.

Innovatsion pedagogik texnologiyaning asosiy mohiyati ta'limda o'quvchilarni qiziqtirib o'qitish va bilimlarni to'liq o'zlashtirishga erishishdir[1].

Bilimni ta'lim olayotgan barcha o'quvchi to'liq o'zlashtirishiga erishish mumkin?

Olimlarning fikricha: ta'lim olayotgan guruhdagi 5 % o'quvchi dastur talabidan ilgarilab bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu guruhdagi 5 % o'quvchining esa dasturni umumiy tartibda o'zlashtirishga kuchi yetmaydi. Demak, o'qituvchi sinfdagi 95 % bola bilan muvaffaqiyatli ishlay oladi. Dasturdagi bilimlar hajmining 70 % ni o'quvchilarning barchasi o'zlashtirsa, to'liq o'zlashtirishga erishildi deb hisoblash mumkin[4]. Chunki, olimlarning fikricha shu darajada bilimga ega bo'lgan o'quvchi qolgan ma'lumotni o'zlashtirish imkoniyatiga erishadi. Innovatsion texnologiya ta'lim jarayonida o'quvchiga zug'um qilmay, ularni qiziqtirib o'qitishni, o'quvchilar o'zidagi barcha fikrlarni bayon etishiga imkoniyat yaratishni tavsiya etadi.

“Texnologiya” yunoncha soʻz boʻlib, “texno” – oʻqitish jarayonini yuksak mahorat, sanʼat darajasida tashkil etish borasida maʼlumotlar beruvchi fan maʼnosini anglatadi. Soʻnggi oʻn yil davomida nutqimizda “pedagogik texnologiya”, “oʻqitish texnologiya”, “zamonaviy pedagogik texnologiya” kabi tushunchalar keng qoʻllanilmoqda[3].

Zamonaviy pedagogik texnologiyaning muhim xususiyatlari:

1. Ilmiylik
2. Amaliylik
3. Tavsifiylik

1. Ilmiylik ilmiy-nazariy hamda amaliy gʻoyalarni shakllantirish jarayoning mohiyatini ifodalash, oʻquv-tarbiya maqsadi, mazmuni, shakl metod va usullarini ilmiy jihatdan asoslash, pedagogik jarayonning umumiy loyihasini ishlab chiqishdir [3].

2. Amaliylik texnologiyaning amaliyotdagi tatbiqi hamda samaradorlik darajasi bilan aniqlanadi[4].

3. Tavsifiylik rejalashtirilgan pedagogik faoliyat natijalarini yoritishdir[5].

Pedagogik texnologiyalarda didaktik oʻyinlar texnologiyalari bolalar faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Ular bolalar shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarni roʻyobga chiqarish va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta ahamiyatga ega.

Didaktik oʻyinlarning asosiy turlari: intellektual (aqliy) va harakatli hamda aralash oʻyinlardan iborat. Bu oʻyinlar ishtirokchilarda aqliy, jismoniy, axloqiy, psixologik, estetik, badiiy, tadbirkorlik, mehnat va boshqa koʻnikmalarni rivojlantirishga yordam beradi[4].

Taʼlim-tarbiya jarayonida asosan bolalarda taʼlim olish motivlarini, ularning turli yoʻnalishdagi qobiliyat va qiziqishlarini oshiradigan, biror kasbga moyilliklarini koʻrsatadigan didaktik oʻyinlardan foydalaniladi. Didaktik oʻyinlar nazariy, amaliy, jismoniy, rolli, ishchanlik va boshqa yoʻnalishlar boʻyicha turlarga ajratiladi. Hozirda kompyuter vositasidagi didaktik oʻyinlar alohida oʻringa ega boʻlib bormoqda.

Didaktik oʻyinlar oʻquvchilarda tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, tadqiq qilish, hisoblash, oʻlchash, yasash, sinash, kuzatish, solishtirish, xulosa chiqarish, mustaqil qaror qabul qilish, guruh yoki jamoa tarkibida ishlash, axloq-odob oʻrgatish, nutq oʻstirish, til oʻrgatish, yangi bilimlar oʻrgatish va boshqa faoliyat turlarini rivojlantirishga yoʻnaltirilgan oʻyinlarga ajratiladi[6].

Didaktik oʻyinlardan amalda foydalanish orqali boshqa usullar yordamida erishish qiyin boʻlgan taʼlim-tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirish koʻzda tutiladi. Turli oʻquv fanlariga oid didaktik oʻyinlar mavjud boʻlib, ular shu fanlarni sifatli oʻrgatish maqsadlariga xizmat qiladi[5].

Umumiy oʻyinlar nazariyasiga koʻra, mavjud barcha oʻyin turlarini tasniflashda ularni funktsional, mavzuli, konstruktiv, didaktik, sport va harbiy oʻyinlarga ajratiladi. Bularning orasida didaktik oʻyinlar taʼlim-tarbiya vazifalarini amalga oshirish imkoniyatini berishi bilan alohida oʻringa ega. Oʻyinlar maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyat shakli hisoblanadi.

Bu esa pedagog va psixolog olimlar tomonidan shu yosh davridagi oʻyinlarning taʼlim-tarbiyaviy ahamiyatini oʻrganish va yanada oshirish boʻyicha tadqiqotlar olib borilishiga asos boʻldi.

Natijada, oldingi asrning 60-yillari boshidan AQShda soʻngra boshqa gʻarb mamlakatlarida ishchanlik oʻyinlari qoʻllanila boshlandi. Ishchanlik oʻyinlari tadqiqotchilari bu usulni eng asosiy, samarali va tejamli taʼlim metodlaridan iborat deb taʼkidlaganlar.

- muammoli vaziyat yaratish;
- g'oyalarni shakllantirish;
- eng yaxshi g'oyalarni tekshirish, baholash va tanlash.

Didaktik o'yin texnologiyalari orqali amalga oshiriladigan ayrim noana'naviy mashg'ulot shakllari:

Ishchanlik o'yini darsi- mashg'ulot mavzusi bo'yicha masalalarni hal etish jarayonida bolalarning faol ishtirok etishini ta'minlash orqali yangi bilimlarni o'zlashtirish mashqi.

Rolli o'yin mashg'uloti - mashg'ulot mavzusi bo'yicha masalalarni o'rganishda bolalarga oldindan ma'lum rollarni taqsimlash va mashg'ulot jarayonida shu rolni bajarishlarini tashkil etish asosida bilimlarni mustahkamlash darsi[7].

Teatrlashtirilgan mashg'ulot – mashg'ulot mavzusi bilan bog'liq sahna ko'rinishlari tashkil etish orqali mashg'ulot mavzusi bo'yicha chuqur, aniq ma'lumotlar berish darsi[6].

Kompyuter mashg'uloti - tegishli mashg'ulot turi bo'yicha mashg'ulot mavzusiga doir kompyuter materiallari (multimedia, virtual o'quv kursi va shu kabilar) asosida o'tiladigan dars[7].

Yarmarka mashg'uloti – mashg'ulot mavzusini bo'laklar bo'yicha oldindan o'zlashtirgan bolalarning o'zaro muloqot asosida guruhga qiziqarli tushuntirish orqali o'tiladigan mashg'ulot.

Integral (integratsiyalashgan) mashg'ulot - bir nechta mashg'ulot turlariga doir va integratsiyalash uchun qulay bo'lgan mavzular bo'yicha tashkil qilingan mashg'ulot bo'lib, bolalarning turli mashg'ulot turlarga qiziqishlarini orttirib, ta'lim jarayonidagi faolliklarini ta'minlaydi[6].

Boshlang'ich sinf matematika darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtirib, ularning mustaqil fikrlash, mantiqiy tafakkur yuritish va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, dars jarayonida innovatsion usullardan foydalanish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda bilimlarni chuqur va puxta o'zlashtirishga xizmat qiladi[7].

Pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan matematika darslari o'qituvchidan yuqori darajadagi kasbiy mahorat, darsni puxta rejalashtirish va zamonaviy yondashuvlarni samarali qo'llashni talab etadi. Natijada, ta'lim jarayoni yanada interfaol, samarali va natijador bo'lib, boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi[12].

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. Toshkent. 2020-yil, 23-sentabr.
2. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2019-yil 9-iyuldagi«Matematika ta'limi va fanlarini yanada rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori.
3. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Qo'qon DPI, 2020.
4. Qorayev S.B. Pedagogika. – Toshkent: Zebo Print, 2022.
5. Ibraimov X., Quronov M. Umumiy pedagogika. – Toshkent: Sahnof, 2023.
6. Atayeva N., Salayeva M., Hasanov S. Umumiy pedagogika (II kitob). – Toshkent, 2022.
7. Tolipov O'., Ro'ziyeva D. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Innovatsiya Ziyo, 2021.
8. I.V.Repyova 1-sinf matematika darsligi. Toshkent-2024.

9. I.V.Repyova 2-sinf matematika darsligi. Toshkent-2024.
10. I.V.Repyova 3-sinf matematika darsligi. Toshkent-2024.
11. L. O‘rinboyeva va b 2-sinf matematika metodik qo‘llanma kitobi. Toshkent-2021.
12. Jumayev M.E. Bolalarda matematika tushunchalarni shakllantirish nazariyasi.-T.: «Ilm-Ziyo», 2005